

ОСОБЕННОСТИ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

МЕШКОВА В.С.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

КОЗИЙ К.Ю.,
ОП «Магистратура»
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье идентифицированы уровни внедрения инноваций в зависимости от вида экономической системы. Обоснована важность стоимостной оценки новых товаров и классифицированы факторы влияния на их цену на региональном рынке. Проведен сравнительный анализ реализации основных стратегий ценообразования инновационных продуктов.

Ключевые слова: ценообразование, инновация, продукт, рынок, факторы, экономика.

FEATURES OF COST EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE PRODUCT BY DOMESTIC ENTERPRISES

MESHKOVA V.S.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Associate Professor of the department of enterprise
economics
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head
of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

KOZIY K.Yu.,
OP «Master»
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head
of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article identifies the levels of innovation implementation depending on the type of economic system. The importance of the valuation of new goods has been substantiated and the factors influencing their price in the regional market have been classified. A comparative analysis of the implementation of the main pricing strategies for innovative products is carried out.

Keywords: pricing, innovation, product, market, factors, economics.

Постановка задачи. Каждый субъект хозяйствования в условиях рыночной конкуренции с целью завоевания конкурентных преимуществ вынужден использовать в своей деятельности организационные, технологические новинки, внедрять продуктовые инновации, поскольку победить в конкурентной борьбе сможет лишь та фирма, которая постоянно, пусть и незначительно, улучшает свою деятельность.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы анализа и формирования предпосылок инновационного развития промышленных фирм рассматривались в работах отечественных и зарубежных исследователей, в частности: И. Ансоффа, П. Друкера, М. Портера, Б. Санто, Р. Уотермана, Й. Шумпетера, Р. Фатхутдиновой, А. Амоши, А. Гальчинского, В. Зарубы, С. Ильяшенка, Л. Мельника, Н. Чухрая. Однако, остались малоисследованными вопросы, связанные с особенностями внедрения инноваций в зависимости от вида деятельности фирмы и специфики представления самого инновационного продукта, часто отсутствует комплексная адаптация определенных теоретических и методологических основ инновационной деятельности отечественных фирм к условиям и уровню развития конкретного регионального рынка.

Актуальность. Принимая во внимание стохастические изменения внешней среды (в основном за счет политических и экономических факторов), использование инноваций глобального и макроуровня на большинстве отечественных фирм не представляется возможным. Поскольку внедрение каких-либо

инноваций связано с риском, то, прежде всего, это утверждение справедливо для тех из них, которые не прошли апробацию в аналогичных условиях на альтернативных рынках. В таких условиях обзор ценностных аспектов внедрения инновационных продуктов отечественными фирмами является достаточно актуальным.

Цель статьи. Целью статьи является анализ и обоснование различных подходов к ценообразованию инновационных продуктов. Также необходимо рассмотреть факторы, влияющие на уровень цены продуктовой инновации, а также на выбор стратегии ценообразования в целом.

Изложение основного материала исследования. В общем понимании «инновация» – это новое явление, которое может возникнуть в различных сферах жизнедеятельности. В экономике инновация – это «вложения денег в экономику, которые обеспечивают смену поколений техники или технологии» или «новая техника, технология, которая является результатом достижения научно-технического прогресса» [1, с. 317].

Важным критерием любой инновации является уровень её новизны, который, в свою очередь, характеризуется появлением чего-то такого, чего не существовало до сих пор в определенном пространственно-временном измерении. Соответственно можно идентифицировать уровни экономических инноваций как: глобальный (новинки мирового значения), макро- (новинки на уровне государства), мезо- (те, которые внедряются на региональном уровне), микро- (являются инновациями только для фирм или предпринимателей). Считается, что инновация высшего уровня является типовой для всех низших уровней, а инновация низшего уровня не всегда является таковой для всех предыдущих: инновация для отдельного предприятия может не являться таковой для других предприятий отрасли и т.д. Логично, что на законодательном уровне инновациями признаются лишь макроинновации, а инновации всех других уровней игнорируются. Но, не взирая на эту практику, значение мезо- и микроинноваций в деятельности современных фирм сложно переоценить.

Под инновационной активностью фирм, как правило, понимают комплексную характеристику инновационной деятельности фирмы, включая степень интенсивности

осуществления ей инновационных преобразований и их своевременность, способность к мобилизации ресурсов, в том числе нематериальных, в неограниченном количестве и определенного качества, возможности обеспечения эффективности, прогрессивности и рациональности методов и технологий инновационного процесса, который применяется [2, с. 12].

В условиях рынка, когда потребности потребителей постоянно изменяются, предприятия должны периодически обновлять своё предложение. Современный рынок потребительских товаров справедливо заслужил название «рынок потребителя», поскольку основными на нем являются именно потребители и их потребности. Предложение большинства товаропроизводителей при этом отличается значительным разнообразием товаров, причем продуктовая линейка, как правило, состоит до 50% из новых продуктов, т.е. разработанных и выпущенных на рынок за последние два года [3, с. 59].

Обновление товарного предложения включает разнообразные мероприятия по разработке новых товаров (продуктовых инноваций): усовершенствование уже существующих товаров (обновленные товары), создание новых и расширение уже существующих товарных марок или увеличение их количества. Выживание фирм прямо зависит от того, насколько эффективно они разрабатывают и внедряют новые товары. Это связано, прежде всего с тем, что жизненный цикл товара состоит из разных этапов, что, в свою очередь, требует решения двух главных задач:

1) уже на этапах роста и зрелости целесообразно обосновывать стратегию разработки новых товаров (стратегия поиска и реализации новых идей), поскольку товар рано или поздно должен пережить этап спада;

2) фирма должна изучать тенденции старения товаров и уметь приспособливать свои маркетинговые стратегии к различным этапам их жизненного цикла [4, с. 102].

Фирма может постоянно заниматься поиском новых продуктов, но те или иные обстоятельства порождают или ускоряют нарастание соответствующих изменений. К таким обстоятельствам относят спрогнозированное или неожиданное появление новых идей, изменение рыночных потребностей и т.д.

Существенным моментом при обеспечении коммерческого успеха товаров-новинок является использование обоснованного подхода к установлению цен на них. Если в рыночно развитых странах качество товаров является приоритетным по отношению к цене, то на отечественном или российском, наоборот, преимущество отдается цене, что связано со средним уровнем качества жизни [5, с. 74].

На цену нового товара будет влиять ряд факторов, которые можно сгруппировать по таким основным критериям (табл. 1).

Таблица 1

Факторы, влияющие на уровень цены продуктовой инновации

Критерий	Факторы
1	2
Стоимостной	Затраты на разработку инноваций (исследования рынка, лабораторные исследования и т.д.)
	Затраты на внедрение инновации (обучение персонала, наладка технологии, монтаж оборудования и т.д.)
	Текущие затраты (производство и сбыт), безубыточный объем производства инновационного продукта
	Взаимосвязь с другими товарами, представленными в пределах одной ассортиментной группы
	Уровень целевой прибыли
Ценностный (отношение потребителя)	Уникальность основной выгоды (первого уровня товара), заменимость товара (наличие товаров-субститутов)
	Требования к наличию третьего уровня товара (возможность дополнительного обслуживания)
	Уровень удовлетворения реальных потребностей
	Имидж фирмы и её основных товаров
	Привычка потребления аналогичных товаров
Конкурентный	Принятый уровень цены инновационного товара
	Интенсивность конкуренции в целом, в том числе по линии товаров-субститутов
	Преимущества и недостатки деятельности конкурентов
	Доля рынка основных конкурентов
	Ценовая политика конкурентов

1	2
Рыночный	Стойкость, величина доступных сегментов рынка
	Емкость целевого рынка
	Насыщенность рынка альтернативными товарами
	Сформированность рыночной инфраструктуры
	Наличие каналов сбыта и возможностей для построения эффективных коммуникаций
	Действующие законодательные нормы, касающиеся ценообразования в отдельной области

Важной задачей, которая встает в процессе формирования цены на товар-новинку является выбор метода ценообразования, который будет зависеть от вида экономической деятельности фирмы и специфики её конечного продукта (табл. 2). Так, например, при формировании цены на продукцию производственно-технического назначения, использование метода «затраты плюс прибыль» чаще всего является более обоснованным, поскольку влияние рыночных факторов на деятельность таких фирм является менее выраженной, чем на деятельность фирм, которые производят продукцию или предоставляют услуги бытового назначения.

Таблица 2

Основные рыночные факторы, влияющие на формирование цен на продукцию

Вид экономической деятельности	Рыночные факторы					
	Власть поставщиков	Власть потребителей	Кол-во товаров заменителей	Барьеры для входа в отрасль	Уровень конкуренции	Жизненный цикл рынка
1	2	3	4	5	6	7
Товары производственно-технического назначения						
Машиностроение	значительная	значительная	мало	высокие	низкий	зрелость
Транспорт	значительная	существенная	много	средние	средний	зрелость
Химическая промышленность	значительная	существенная	мало	высокие	низкий	зрелость
Строительные материалы	не существенная	не существенная	много	средние	высокий	зрелость

1	2	3	4	5	6	7
Товары потребительского назначения						
Пищевая промышленность	не существенная	не существенная	много	преимущественно низкие	высокий	зрелость
Сельское хозяйство	не существенная	не существенная	много	средние	средний	зрелость
Транспорт	значительная	не существенная	много	средние	высокий	зрелость

Значительное количество конкурентов на рынке, отсутствие диктата со стороны потребителей, вместе с тем значительная чувствительность к уровню цены за счет широкого предложения аналогичных товаров и товаров-субститутов, создает необходимые предпосылки для реализации рыночных методов ценообразования. И, наоборот – неагрессивная конкурентная среда, подталкивает производителей к использованию нерыночных методов.

Следует отметить, что использование метода «затраты плюс прибыль» является наименее трудоемким, не требует значительной связи с рынком, что обусловило его использование фирмами с ограниченными финансовыми и иными ресурсами. Чаще всего такой подход к ценообразованию со всеми его недостатками касается малых фирм.

Наиболее распространенными ценовыми стратегиями, которые используются при выведении инновационных продуктов на рынок, являются стратегии «снятия сливок» и «проникновения». Выбор стратегии ценообразования будет, прежде всего, определяться:

- спецификой деятельности фирмы, которая продвигает инновацию, и выбранной ею общей стратегией развития;
- характеристиками рынка, на который выводится инновация;
- уровнем уникальности продуктовой инновации.

Каждая из вышеупомянутых стратегий имеет свои преимущества и недостатки (табл. 3). Однако, несмотря на то, какая ценовая стратегия будет избрана фирмой-производителем инновации, она может получать значительные финансовые поступления от выпуска инновации: в случае использования стратегии

«проникновения» за счет значительных объемов производства и реализации инновационного продукта, в случае использования стратегии «снятия сливок» – за счет высоких (престижных) цен. Учитывая специфику обеих стратегий, следует определить, что использование стратегии «снятия сливок» является, в большинстве случаев, более обоснованной по отношению к товарам долгосрочного пользования и к товарам промышленного назначения, тогда как стратегия «проникновения» – по отношению к товарам потребительского назначения. Использование стратегии «проникновения» чаще всего направлено на то, чтобы исключить или значительно ограничить конкуренцию.

Таблица 3

Сравнительная характеристика реализации ценовых стратегий
«проникновения» и «снятия сливок»

«Снятие сливок»	«Проникновение»
1	2
По отношению к рынку	
Относительно медленное распространение инноваций, постепенное снижение доли рынка за счет появления конкурентов	Быстрое проникновение и распространение инновации (краткосрочное расширение доли рынка)
Избегание проблемы следующего повышения цен, позитивная реакция покупателей на постепенное снижение цен во времени	Долгосрочное удержание лидирующей позиции на рынке за счет существования недостижимых для конкурентов преимуществ в затратах и, соответственно, в ценах
Восприятие высоких цен потребителями как платы за уникальное предложение и качество нового товара	Ориентация на широкую аудиторию потребителей
Преимущественный охват инновацией «рыночных ниш» и незначительных по объемам целевых сегментов	Достаточно большая емкость рынка инновационного товара
По отношению к фирме	
Быстрая компенсация затрат, связанных с разработкой и выводением на рынок инноваций, за счет более высоких цен	Постепенное и относительно более пролонгированное во времени погашение затрат, связанных с разработкой и выводом на рынок инноваций
Сравнительно более низкие финансовые риски за счет быстрой окупаемости затрат	Интенсивное использование эффекта масштаба с целью снижения производственных затрат

1	2
Нисходящий характер финансовых поступлений от реализации товаров-новинок за счет постепенного насыщения рынка альтернативными товарами и соответствующего снижения цены на него	Возрастающий характер финансовых поступлений от реализации товаров-новинок за счет постепенного увеличения емкости рынка
Постепенное расширение ассортиментного ряда, возникновение модификаций, приспособление товара к мнительным требованиям целевых сегментов	Использование стандартного товара

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Определенные условия внедрения инноваций обуславливают взаимосвязь внутренних возможностей фирмы к производству инноваций с требованиями внешней среды. Одним из индикаторов проверки успешности инновационного продукта является цена, по которой он предлагается рынку. Использование изложенных в статье положений менеджмента фирм позволит более взвешенно подходить к формированию цен на инновационные продукты, что обеспечит лучшее восприятие таких продуктов рынком, и в дальнейшем их коммерческий успех.

Список использованных источников

1. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – 5-е изд. доп. и перераб. – М.: Институт новой экономики, 2012. – 1280 с.
2. Гунин В.Н. Инновационная активность предприятий: сущность, содержание, формы. Монография. – М.: Государственный университет управления, 2012. – 102 с.
3. Рудая И. Аутсорсинг маркетинговой деятельности // Маркетинг. – 2018. – № 1 (98). – С. 59-66
4. Крикавский Е., Дейнега И., Дейнега О., Патора Р. Маркетинговая товарная политика: Учебное пособие. – Ровное: издатель О. Зень, 2017. – 268 с.
5. Матанцев А.Н. Стратегия, тактика и практика маркетинга. – М.: Юрист, 2012. – 378 с.